

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE PUEBLA

KANAN

ISSN 2683-1961

Año 12 Número
22

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

KANAN, año 12, No. 22, enero-abril 2026, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur #5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editores responsables: Dra. Ma. Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtro. Prisciliano Gerardo Illescas Lozano. Reserva de Derechos de Uso Exclusivo No. 04-2018-012417243000-203, ISSN 2683-1961, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Enrique Moreno Ceballos, Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488 ext. 798, fecha de última modificación abril de 2026.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación de Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables del staff editorial involucrado en la edición de la revista. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite adecuadamente el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

KANAN

Revista de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Criminológicas

Año 12 / Núm. 22

enero - abril 2026

Universidad del Valle de Puebla

Presidente de la Junta de Gobierno

Mtro. Jaime Illescas López

Rectora

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Director de Posgrados, Educación Continua, Virtual
y Abierta

Dr. Salvador Cervantes Cajica

Editoras Responsables

Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Mtro. Gerardo Prisciliano Illescas Lozano

Director de Investigación e Innovación

Dr. Mauricio Piñón Vargas

Coordinador Editorial y Publicaciones

Mtro. Enrique Moreno Ceballos

Centro de Redacción Académica

Mtra. Estefany Abi Merino Alcalá

Diseño Editorial

Lic. Jocelin Solano García

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Salvador Cervantes Cajica

Universidad del Valle de Puebla

Mtra. Lucero Alicia Alarcón Rincón

Universidad del Valle de Puebla

Mtra. María Bertha Padilla Zurita

Universidad del Valle de Puebla

Mtro. Abraham Yepez Torres

Universidad del Valle de Puebla

COMITÉ CIENTÍFICO

Mtra. Elvia Janette Sierra Vite

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dra. Sofía Lorena Rodiles Hernández

Universidad del Mar

Mtra. Mariana Betzaidet Cortés Sánchez

Poder Judicial del Estado de Puebla

Mtra. Elizabeth González Díaz

Grupo Estrella Roja

ÍNDICE

TIPOS DE INCISIONES UTILIZADAS EN UNA NECROPSIA REALIZADA EN EL SEMEFO DEL ESTADO DE PUEBLA	09
---	-----------

Estimados lectores de Kanan

Es de gran orgullo para la Universidad del Valle de Puebla, el brindar espacio a nuestra comunidad en la divulgación de sus ideas. Este número de *Kanan*, justamente, sigue estos propósitos al presentar a ustedes el informe de investigación titulado *Tipos de incisiones utilizadas en una necropsia realizada en el SEMEFO del Estado de Puebla*, escrito por Oscar Salas Santos, estudiante de los últimos semestres de la Licenciatura en Criminología y Criminalística.

Al ensayar sus estudios, en combinación con su propia práctica, el autor propone una reflexión en torno a las técnicas de necropsia aplicadas en el ámbito local poblano, al frente de los conocimientos generales del campo. Esta asimilación, entre la perspectiva de un practicante en formación y las experiencias documentadas a grandes rasgos, se convierte en un documento que puede ser de gran interés para otros estudiantes y también para docentes que procuran el cuidado y acercamiento con el aula; especialmente en un contexto que demanda el involucramiento temprano entre teoría y práctica para la profesionalización de quienes tienen acercamientos con el sistema mexicano de justicia.

Kanan, en ese sentido, continúa trazando una ruta para iluminar los saberes en torno a los campos de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas. México, como el grandísimo campo colectivo que encarna, requiere, precisamente, de plataformas académicas que abran las puertas a todas las mentes ávidas de generar y obtener conocimiento, en torno a procesos que atraviesan la vida pública y privada de todas las etapas del desarrollo humano.

Atentamente,

La Editorial.

¡Buena lectura!

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

**TIPOS DE INCISIONES UTILIZADAS EN UNA NECROPSIA
REALIZADA EN EL SEMEFO DEL ESTADO DE PUEBLA**

**TYPES OF INCISIONS USED IN AN AUTOPSY
PERFORMED AT THE SEMEFO OF THE STATE OF
PUEBLA**

Salas Santos, Oscar

UVP Universidad del Valle de Puebla

Cm43284@uvp.edu.mx

ORCID: 0009-0003-3253-4680

Recibido el 14 de febrero de 2026. Aceptado el 8 de abril de 2026.

Publicado el 30 de abril de 2026.

Reseña de Autor

Alumno de la Universidad del Valle de Puebla, realizando actividades de técnico durante el proceso de una necropsia.

Resumen

La necropsia es el procedimiento post mortem realizado a un cadáver. Este procedimiento consiste en un examen externo e interno a los órganos y tejidos del cuerpo humano, el cual es esencial para determinar la causa de muerte en casos que tengan relación con dudas clínicas o cuestiones legales. Es importante el saber hacer correctamente la apertura del cuerpo ya que una mala realización puede llegar a complicar la revisión de los órganos, una mala recolección de indicios, así como alterar los resultados obtenidos (Nogue-Navarro et ál., 2016).

Para la realización de este escrito se utilizará la metodología de tipo descriptiva ya que se observarán y analizarán las diferentes técnicas de apertura que se usan en necropsias, examinando sus características y las ventajas al aplicarlas. Como resultado del análisis de dichas técnicas, la incisión en “Y” se percibe como una de las más utilizadas por doctores, debido a que permite un amplio acceso a los tejidos y órganos del cuerpo humano. En conclusión, se dirá que las técnicas de apertura son un instrumento esencial para el proceso de la necropsia, ya que el escoger correctamente la técnica de incisión permitirá una correcta recolección de indicios y de información.

Palabras clave

técnicas de apertura, necropsia, causa de muerte, metodología descriptiva, recolección de indicios.

Abstract

An autopsy is the post-mortem procedure performed on a corpse. This procedure consists of an external and internal examination of the organs and tissues of the human body, which is essential to determine the cause of death in cases involving clinical doubts or legal issues. It is important to know how to correctly open the body, as improper execution can complicate the examination of the organs, lead to inadequate evidence collection and alter the results obtained (Nogue-Navarro et al., 2016).

For this paper, a descriptive methodology will be revised, observing and analyzing the different opening techniques used in autopsies, examining their characteristics and advantages. As a result of the analysis of these techniques, the Y-shaped incision is perceived as one of the most frequently applied by doctors, because it allows broad access to the tissues and organs of the human body. In conclusion, it would be argued that opening techniques are an essential tool for the necropsy process, since correctly choosing the incision technique will allow for the proper collection of evidence and information.

Introducción

Con base en Denis Rodriguez y Denis Mezo, puede decirse que los conceptos “necropsia” y “autopsia” tienen un significado similar, ya que se relacionan con la muerte. Por ejemplo, la palabra necropsia proviene del griego *necros*, que quiere decir “cadáver” o “muerto” y *opes*, que significa “decir”, “observar” o “analizar” (2024). Asimismo, se considera la raíz griega *authos* que implica “mismo” o “él mismo”, según el contexto.

Como método, la necropsia es utilizada para exponer el tejido y órganos del cuerpo humano. De esta manera, aporta información al médico forense, la cual utilizará para determinar la causa de muerte de la persona. En este sentido, es necesario señalar que para lograr una buena recolección de información, a partir

de este procedimiento, es esencial la técnica de apertura, ya que se presta para una amplia observación de la caja torácica.

En torno a las mismas técnicas de apertura, cuatro serán las comparadas en este escrito:

- Incisión “Virchow”: consiste en un corte en forma de línea recta.
- Incisión “Y”: abarca desde la parte de abajo del ombligo hasta la parte de abajo de la clavícula, para así realizar otro corte por debajo de la clavícula.
- Incisión “T”: es similar al anterior, la diferencia es que el corte superior de forma horizontal es recto.
- Incisión “U”: consiste en dos cortes rectos que van desde la clavícula hasta la altura del ombligo, para así realizar otro corte por debajo del ombligo en forma de medio círculo, uniendo los cortes rectos.

Figura 1.

Cuatro tipos de incisión.

Nota. Palomo, 2014, @medicinaenminutoss, <https://www.instagram.com/p/DNGz9RlStoa/>

Planteamiento del problema

Una mala disección debido a una errada selección de técnica de apertura puede afectar la exhibición y el análisis de los órganos, debido a que, al hacer el corte sobre la piel, se vuelve difícil el poder observar el estado de los tejidos, los órganos e incluso los huesos. En consecuencia, es importante analizar las técnicas de apertura para así saber cuál es pertinente aplicar durante la necropsia.

Revisión bibliográfica

Se ha contemplado, por ejemplo, el artículo “Técnicas de apertura del cadáver” de Nogue-Navarro et ál. (2016), que habla de las técnicas de apertura de un modo general, así como del momento post mortem del cuerpo para llevarlas a cabo. De igual manera, se han tomado los preceptos del libro Manual de técnicas de autopsia de Denis Rodriguez y Denis Mezo (2024), que contiene datos históricos relacionados a las necropsias, el material necesario para que se lleven a cabo y los procedimientos necesarios, junto con sus instrumentos. A propósito de la metodología de la investigación, se han tomado como base las ideas de Lauren Stewart al respecto del método descriptivo, que consiste en aplicar un trabajo no experimental, es decir, de observación natural del proceso.

Método y Metodología

Fue seleccionado el método descriptivo, ya que al momento que se realiza una necropsia, ésta no recibe alteraciones, toda vez que el cuerpo, estando en etapa post mortem, debe ser sometido a un examen externo e interno (Stewart, 2026). En este tenor, también se realizó una entrevista con preguntas abiertas y cerradas, para así tener un panorama más amplio con respecto al tema. De igual forma, quien suscribe presenció 5 necropsias para comparar las técnicas de apertura y así corroborar la que más se acoplaba a lo necesario.

Resultados

La metodología aplicada reveló que la técnica de apertura más utilizada por los médicos es la incisión en forma de “Y”, debido a que resulta más pertinente durante la necropsia porque permite observar a detalle los músculos de la persona y analizar los órganos, junto con la caja torácica.

Conclusiones y discusión

En conclusión, aunque las cuatro técnicas que fueron mencionadas anteriormente son esenciales para una necropsia, aquella que sobresale por su eficiencia resulta ser la de forma en “Y”. Este procedimiento permite tener un amplio panorama para el doctor y el fotógrafo forense, participantes del mismo. El primero puede, en ese sentido, realizar el debido análisis, mientras que el segundo puede fijar en fotografías lo que el doctor necesite.

Referencias

- Denis Rodriguez, E. y Denis Mezo, E. (2024). Manual de técnicas de autopsia. Palibrio.
- Nogue-Navarro, L. Bardalet Viñals, N. y Adserias Garriga, M.J. (2016). Técnicas de apertura del cadáver. *Medicina Legal de Costa Rica*, 33(1), 3-14. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152016000100003&script=sci_abstract
- Stewart, L. ¿Qué es la investigación descriptiva y como se utiliza? (2026). ATLAS. <https://atlasti.com/es/research-hub/investigacion-descriptiva>

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE PUEBLA

3 Sur No. 5759, Colonia El Cerrito, C.P. 72440, Puebla, Pue, México.

uvp.mx